

Noyabr, 2025-Yil

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARINING BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI VA
O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA O'QUVCHILARNING NUTQNI
RIVOJLANTIRISH

Nasriddinova Nasiba Alimjonovna

Innovatsion texnologiyalar universiteti "Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim" kafedrası
p.f.f.d (PhD) dotdent v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18339490>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinfi ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning nutqini rivojlantirish yo'llari va yechimlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ona tili, o'qish, faollik, o'rganish, o'quvchi, metodlar, fan, maktab, o'quv materiallari.

Kirish: Nutq – tilning ijtimoiy faoliyat turi sifatidagi muayyan yashash shakli bo'lib, insonlarning fikr ifodalash va fikr almashish ehtiyojini amalga oshiruvchi jarayondir. Nutq jarayonida har bir til birligi nutq va muayyan ma'noni ifodalash yoki ekspressiv vazifani bajarish uchun xizmat qiladi. Nutq oqimida ushbu birliklar sintagmatik, paradigmatic munosabatlarni ifodalab, ham fonetik, ham leksik, ham sintaktik jihatdan o'zaro aloqalarga kirishadi.

Ushbu murakkab jarayonda o'quvchilarda ijodkorlikni, mustaqil fikrlash ko'nikmasini shakllantirish, fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og'zaki va yozma shaklda to'g'ri, ravon ifodalashga o'rgatish uchun ona tili ta'limining mazmunini tubdan yangilash, o'quv materiallarini zamon ehtiyojiga moslash, xususan, nutq tovushlarini to'g'ri talaffuz qilish va to'g'ri farqlab yozish, nutq tezligi me'yorini saqlagan holda ortiqcha to'xtamlarsiz o'qish, o'qish jarayonida urg'uning qo'yilishi, intonatsiya – ohangga e'tibor berish o'quvchilarning savodxonligini shakllantirishning asosiy unsurlari bo'lib, bularning barchasi jamlikda nutq texnikasini tashkil etadi. Nutq bu- so'zlash jarayoni. Nutq insonning eng oliy, murakkab, ruhiy vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Odamning ijtimoiy mehnat jarayonida kishilar o'rtasida o'zaro fikr almashinuv vositasi sifatida vujudga kelgan spetsifik funksiyadir [1,78].

Asosiy qism: Boshlang'ich sinfi o'quvchilarining nutq tezligi va ravonligini shakllantirishda quyidagilarga e'tiborliroq bo'lish lozim: Nutqning tashqi va ichki, og'zaki va yozma turlariga. Tashqi nutq asosan aloqa bog'lash maqsadlariga xizmat qiladi, shuning uchun u tinglovchilarga tushunarli qilib tuziladi. So'zlanmaydigan va yozmaydigan ichki nutq o'quvchi o'zini bilish, tafakkuri jarayonlarida g'oyat muhim ro'l o'ynaydi.

Yozma nutq (xat yozish va o'qish) funksional jihatdan ichki nutq (yozilajak narsani ichida pichirlash, tovush chiqarmasdan o'qish) bilan chambarchas bog'liqdir. Ma'lumki, so'zlashuv tili nutq o'stirishning dastlabki boshqichi hisoblanib, u asta-sekin takomillashib boradi. So'zlashuv tili esa o'qilgan matnlarni og'zaki hikoya qilishda namoyon bo'ladi. So'zlashuvga o'rganish barcha darslar jarayonida amalga oshadi lekin, ona tili va o'qish savodxonligi darslari yetakchi ahamiyat kasb etishi kerak.

Kichik yoshdagi maktab o'quvchilariga ma'naviy kamolot ona tili orqali mujassamlashadi.

Ona tili, shu jumladan, o'qish nutq o'stirish ta'lim-tarbiya jarayonidagi eng muhim vositalardandir.

Noyabr, 2025-Yil

O'quvchilarning og'zaki va yozma nutqlarini me'yorlashda, ularning muttanosibligini ta'minlashda, milliy tilning tabiati va o'ziga xos xususiyatini belgilashda, ifoda va talaffuz qonuniyatlarini aks ettirishda ohangdorlik, ya'ni qiroat bilan o'qishning amaliy ahamiyatini o'stirish, adabiy til me'yorlari va mezonlariga rioya qilish, o'qish, o'qish metodlarini takomillashtirish yo'llarini izlash va eng qulaylarini amaliyotga tatbiq qilish zarur.

Adabiy til tushunchasi keng qamrovli, ko'p qirrali hodisadir [2,54]. Adabiy til taraqqiyoti barqarorligini ta'minlashda bolalarning yoshlikdan nutq madaniyatlarini tarkib toptirish va tarbiyalash lozim. Til qonunlarning ta'limga tatbiqi munosabati bilan bolalarni o'qishga o'rgatishdagi usullarni to'g'ri qo'llashi (ko'rgazmalilik, tarqatib berilgan topshiriqli qog'ozlar bilan ishlash yo'llarini bilish) usullari takomillashtiriladi. O'quvchilarning bilish faoliyatlarining o'ziga xos taraqqiy etishini hisobga olish, ayniqsa, ularning ruhiy, fiziologik xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan ishlarga yetarli ahamiyat qilish lozim. Ularga nisbatan e'tiborni kuchaytirish, mehrlari va hamisha shirinsuxan bo'lish zarur.

Bola shaxsi pedagogik va psixologik nuqtayi-nazardan juda nozik his-tuyg'ularga boy bo'lib, o'qituvchi ana shu tuyg'ularni ilg'ashi. Bola ruhiyatini ko'rsatishi, ta'lim jarayonida insonparvarlik tarbiyasiga alohida e'tibor berishi zarur [5,89]. O'qituvchining turli fanlarni o'qitishdan maqsadi o'quvchilarning nutq madaniyatini, nutq ko'nikmalarini shakllantirish, ijodiy qobiliyatlarini taraqqiy ettirish kabi masalalarni o'z ichiga oladi. O'qituvchi nutqi o'quvchilar uchun namunadir. O'quvchilarning nutqi ravon, tushunarli bo'lishi uchun eng avvalo uning nutqidagi nuqsonlarni bartaraf etishga e'tibor berish zarur. Nutq ichki va tashqi ko'rinishiga ega.

Ichki nutq odamning o'z ichiga gapiradigan passiv nutqi bo'lib, u ikkinchi kishining ishtirokini talab qilmaydi. Shuning uchun bu nutq o'z-o'ziga qaratilgan sanaladi, uni nazorat qilib bo'lmaydi. Ichki nutq og'zaki va yozma nutqning asosi sifatida xizmat qiladi.

Tashqi nutq boshqlarga qaratilgan va nazorat qilish mumkin bo'lgan faol nutq bo'lib, u og'zaki va yozma ko'rinishiga ega. Yozma nutqning og'zaki nutqdan yana bir farqi shuki, yozma nutqni ko'ramiz va o'qiyamiz [3,36]. Yozma nutqning muvaffaqiyatli chiqishi uchun yig'ilgan materialni sistemalashtirish, reja tuzish, ishning homaki nusxasini tayyorlash, matn ustida qayta ishlab takomillashtirish va oqqa ko'chirish zarur. To'g'ri va ifodali gapirish har bir o'qimishli kishi uchun hayotiy zaruriyat bo'lib qolgan hozirgi davrda o'quvchilarning nutqini o'stirish muammosi o'quv-tarbiya tizimining eng dolzarb masalalaridan biri deb qaralmog'i kerak. Shuning uchun ham olimlar K.B.Barxin, B.I.Sokolov M.A.Ribnikova va boshqalarning metodik asarlarida o'quvchilarning og'izaki va yozma nutqini o'zaro muvofiq holda o'stirish masalalariga alohida e'tibor berilgan [4,78].

Xulosa: Muloqot madaniyatining jamiyat taraqqiyotidagi o'rni, kishilar o'rtasidagi tinchlik va osoyishtalikning eng muhim tamal toshi ekanligi avvaldan ma'lum. Zero, barcha ma'naviy, axloqiy fazilatlarining poydevori, tushunchalari, ko'nikmalari bolalikdan tarkib toptirilsagina, bu poydevor barqaror bo'ladi.

Ma'naviy axloqiy fazilatlar tarkibida nutq, muloqot, munosabat madaniyati alohida o'rin tutadi. O'quvchilarda nutqiy munosabatga kirishish malakasini hosil qilishda pedagogikaning roli kattadir. Bu o'qituvchining erkin va aniq -ravshan nutqi, o'quvchilar nutqi va tafakkurini rivojlantirishning birinchi darajali muhim shartlaridan hisoblanadi.

Foydaniilgan adabiyotlar.

1. Qosimova K., Matjonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. –T.: Noshir, 2009.
2. G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Mamatova G., Boqiyeva H. Husnixat va uni o'qitish metodikasi. –T.: TDPU, 2009.
3. T. G'afforova, E. Shodmonov, G. Eshturdiyeva. O'qish kitobi.1- sinf uchun darslik. Toshkent:- 2017.128. B.59-B.
4. Teshaboyev D. R., Xamdama R. E. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida ona tili o'qitish metodikasi / J. EJAR. - № 7. - 2020. -1002 b.- 823b.
5. Teshaboyev D. R., Hamdamova R. E. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida ona tili o'qitish metodikasi . J/ EJAR. -№ 7.- 2020.- 1002 -b.- 823.b

MODERN SCIENCE
& RESEARCH